

ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ФИЗКУЛЬТУРНО- СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ

Помилуйко Ю.В.

аспирант

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»

Уракова Ф.К.

Научный руководитель, д.п.н., профессор, ФГБОУ ВО

«Адыгейский государственный университет»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17292364>

Дополнительное образование детей и подростков осуществляется на основе реализации дополнительных общеобразовательных программ, которые выходят за рамки основных программ, имеют свои образовательные цели и задачи, а также планируемые результаты.

Особенности реализации образовательных программ в области физической культуры и спорта определяются в соответствии с Федеральным законом (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Статья 84. Часть 4-5).

На сегодняшний день различными авторскими коллективами предпринимаются попытки разработки методических рекомендаций по дополнительным общеобразовательным программам и их реализации в соответствии с современной нормативно-правовой базой, требованиями профессионального стандарта педагога и ФГОС (Л.Н. Буйлова, 2015; М.М. Шалашова, 2016). У педагогов-практиков, в связи с этим возникает острая необходимость в получении рекомендаций по разработке и оформлению дополнительных общеобразовательных программ, в том числе и разноуровневых, в соответствии с требованиями действующего (и нередко происходящей нормативно-правовой реорганизацией) законодательства (К.А. Оглоблин, 2009; Л.Н. Буйлова, 2015).

Общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности, в отличие от предпрофессиональных программ, не ставят своей целью подготовку спортсменов высокого класса, их реализация направлена на развитие разнообразных личностных качеств занимающихся. Их отличает то, что они ориентированы на развитие творческих способностей детей, формирование основ культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление спортивно одаренных детей. Освоение ценностей физической культуры и спорта (интеллектуальные ценности физической культуры и спорта, ценности двигательного характера, ценности педагогических технологий, мобилизационные и интенционные ценности) способствует формированию у подростков определенных нравственных позиций и установок, мировоззрения, интереса к социальной жизни, развивая такие качества личности, как самостоятельность, уверенности в себе, ответственность, чувства товарищества, организованность, коммуникабельность.

Содержание общеразвивающих программ разрабатывается образовательными организациями самостоятельно; сроки реализации также устанавливаются самостоятельно организацией, реализующей программу. Ключевым условием разработки дополнительных общеобразовательных программ, с учетом использования современных педагогических технологий их реализации, должно стать не только удовлетворение заказа государства на формирование личности новой формации, но и удовлетворение образовательных потребностей детей и их родителей.

Исходя из этих положений, критериями качества дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности является, прежде всего:

- соответствие программы требованиям нормативно-правовых актов и инструктивных документов;
- соответствие потребностям детей и их родителей (законных представителей);
- удовлетворенность качеством предоставляемых услуг (качеством образования) «внешними заказчиками» родителями и «внутренними заказчиками» работодателями;
- достижения и результаты, характеризующие уровень освоения программы;
- очевидный прогресс в совершенствовании культурно-нравственного и физического здоровья обучающихся, содержащий профессиональную ориентацию обучающихся.

Реализация общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности осуществляется педагогами дополнительного образования и тренерами-преподавателями. При этом возраст обучающихся (для общеразвивающих программ) не ограничен.

Результатами освоения дополнительных программ в сфере физической культуры и спорта следует считать сформированный средствами физической культуры и спорта необходимый уровень культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и поддержка одарённых в спортивном отношении детей, социализация обучающихся.

Как отмечает В.И. Столяров, внедрение спорта в систему образования детей и молодёжи предусматривает дифференциацию учебных программ образовательных организаций по реализуемым направлениям спортивной деятельности контингента занимающихся. В этом отношении организация спортивной деятельности в системе образования должна предусматривать реализацию как минимум двух направлений: «спорт для здоровья и рекреации» и «спорт высших достижений» (В.И. Столяров, 2019).

Реализация первого направления ориентирована на большую часть (до 80%) занимающейся молодёжи. Регламентированные занятия с этим контингентом должны решать задачи оснащения методическими знаниями и на этой основе формирования мотивации к регулярным самостоятельным занятиям (М.Х. Коджешау, 2019).

Реализация второго направления предусматривает выявление одарённой в спортивном отношении молодёжи, повышение уровня спортивного мастерства в специально организованном тренировочном процессе, достижение высоких спортивных результатов в соревновательной деятельности (В.И. Столяров, 2019).

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждённой распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября

2014г.№1726-р и Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, направленным региональным органам исполнительной власти, осуществляющими управление системой образования Письмом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242, одним из принципов проектирования и реализации дополнительных общеобразовательных программ является их *разноуровневость*.

Особенностями разноуровневых программ является то, что каждый участник программы имеет право на стартовый доступ к любому из представленных уровней; это право реализуется через организацию условий и процедур оценки изначальной оснащённости участника, где определяется та или иная степень готовности к освоению содержания и материала заявленного участником уровня.

В этом отношении многие исследователи рассматривают необходимость разработки индивидуальных образовательных программ и проектирование индивидуальных образовательных маршрутов для каждого обучающегося, в зависимости от его уровня подготовленности, его интересов и потребностей. При этом идеи разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов не всегда находят одобрение среди педагогов-практиков (Я.В. Скобина, 2016; В.К. Игнатович, 2018; В.М. Гребенникова, 2019).

Структура программы должна включать в себя следующие блоки: «Содержание и материал программы», «Средства индивидуальной диагностики», «Фонд оценочных средств», «Педагогические формы и методы», «Учебно-тематический план», «Педагогические позиции», что отражено в Письме Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242.

На наш взгляд, содержание и материал программы дополнительного образования детей должны быть организованы по принципу дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:

- «Начальный (стартовый) уровень».

Реализация начального (стартового) уровня предполагает наличие программы на один год обучения в количестве 144 часов (может быть использована как первая ступень – переход к базовому уровню).

2. «Базовый уровень» - (1 год обучения – 144 ч.). Может быть использована как ступень – переход к продвинутому уровню.

3. «Продвинутый уровень» - (1 год обучения – 144 ч.).

Педагогически целесообразно в этом отношении использование *деятельностно-компетентного подхода* к обучению для достижения цели и решения поставленных задач.

Научная школа В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина рассматривает деятельностное содержание образования через призму противоречия между содержанием и формой обучения. Результатом разрешения такого противоречия становится особая форма организации процесса мышления ученика, что способствует развитию и саморазвитию, формированию теоретического мышления и рефлексивного сознания (В.В. Давыдов, 1996).

Деятельностно-компетентностный подход заключается в том, что заранее задает ситуации включения обучаемого в деятельность определенного вида, что формирует определенные знания, умения, навыки и ценности – компетенции, что предполагает активацию механизмов саморазвития, самовоспитания. Компетенции, в этом отношении, представляют собой способности, основанные на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря обучению (А. В. Кулишова, 2005; В.А. Романович, 2011; А.Э. Федоров, 2012).

Необходимо, чтобы компетентности в образовательной среде обеспечивали развитие не только личности, но и общества. Успешная жизнь индивидуума и хорошо функционирующее общество – вот в конечном итоге то, что должны обеспечивать компетентности членов общества по направлениям:

- быть способным к обучению;
- быть активным гражданином сообщества;
- уметь найти работу;
- адаптироваться к изменяющимся технологиям (А.Л. Андреев, 2010).

Одним из главных условий разработки и реализации программ является их универсальная доступность для детей с любым видом и типом психофизиологических особенностей.

Таким образом, программы дополнительного образования должны быть адаптированы для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), преследуя главную цель: достижение успешной социализации детей с ОВЗ. В этом отношении деятельность специалистов различного профиля (врачей-психиатров, невропатологов, физиологов, психологов, логопедов, педагогов-дефектологов и т.д.) должна быть скоординирована и сфокусирована на проблемах детей (Н.М. Назарова, 2010; С.В. Алёхина, 2010; В.В. Рубцов, 2010; А.И. Евтушенко, 2017 и др.).

При разработке программы необходимо учитывать и опираться на индивидуальные особенности обучающихся (Л.С. Выготский, 1984; Д.Н. Исаев, 2013; А.В. Шамне, 2014).

В этой связи для сбора информации о детях исследователю необходимы качественные методы, или так называемые «мягкие» методики. Качественные методы помогают детям выразить собственные эмоции, чувства, мысли. В игре, рисунке сделать это намного проще, нежели в ответах на прямые вопросы (С. Н. Щеглова, 1999). Уильям Корсаро предлагает методику постепенного вхождения в детское «поле». Такая методика, помогает снять диспропорцию статусов, обеспечивает постепенное включение взрослого в детскую группу и длительное пребывание в ней, обеспечивает привлечение в качестве интервьюеров самих детей (W.A. Corsaro, 2005).

Таким образом, можно констатировать, что система дополнительного образования детей, по мнению многих специалистов, обладает большим потенциалом в плане развития личностных качеств детей и подростков, за счёт включения ребёнка в реальную деятельность (в нашем случае – это физкультурно-спортивная деятельность).

Реализация разноуровневых программы дополнительного образования для детей и подростков, желающих заниматься футболом и по разным причинам не прошедших

спортивный отбор в ДЮСШ, позволяет изменять целевые установки таких занятий, когда приоритетом становится личностное развитие занимающихся, а не достижение высоких спортивных результатов, которые, в большей степени определяются врожденными морфофизиологическими особенностями.

Тем не менее, проблемы, связанные с разработкой дополнительных образовательных программ (в том числе и разноуровневых) в соответствии с современной нормативно-правовой базой и их реализация в соответствии с ФГОС и на сегодняшний день остаются актуальными.

Список литературы:

1. Коджешау, М.Х. Формирование физической культуры студенческой молодежи / М. Х. Коджешау, И. К. Гунажоков, Н. В. Карягина, В. И. Сидоров // Физическая культура и спорт, безопасность жизнедеятельности : Материалы заседаний круглых столов Института физической культуры и дзюдо Адыгейского государственного университета (2018-2019 учебный год) / Под редакцией А.Б. Бгуашева, Е.Г. Вержбицкой : Издательство "Магарин Олег Григорьевич", 2019. – С. 48-50.
2. Хакунов, Н.Х. Физическая культура и спорт в современном мире – социальные аспекты / Н.Х. Хакунов, Р.А. Ахтаов // Учебно-методическое пособие для студентов и аспирантов. – Майкоп: изд-во АГУ, 2008. – 168с.